

УДК 347.151(477:430)

Кравченко Михайло Георгійович –

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, юридичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0002-3909-4599>

Mykhailo H. Kravchenko –

*candidate of juridical sciences, senior researcher,
Law Faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*
<https://orcid.org/0000-0002-3909-4599>

Косілова Ольга Іванівна –

*кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет*
<https://orcid.org/0000-0002-5574-3771>

Olga I. Kosilova –

*candidate of political sciences, associate professor, researcher
Law Faculty
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*
<https://orcid.org/0000-0002-5574-3771>

Нормативно-правове регулювання права на очікуване життя: сучасний стан в Україні та Федеративній Республіці Німеччина

У статті проаналізовано етапи внутрішньоутробного розвитку людини, визначено основні наукові підходи до розуміння сутності ембріона, визначено підстави та межі обмежень права на очікуване життя; розглянуто правові та моральні аспекти пренатального розвитку людини, визначена система нормативних та інституційних гарантій їх захисту в Україні та Німеччині.

Ключові слова: плід, ембріон, правовий захист, початок правоздатності, аборт, право на життя.

В статье проанализированы этапы внутриутробного развития человека, научные подходы к пониманию правовой природы эмбриона и плода, определены основания и пределы ограничений права на ожидаемую жизнь. Рассмотрены правовые и моральные аспекты пренатального развития человека, система нормативных и институциональных гарантий в Украине и Германии.

Ключевые слова: плод, эмбрион, правовая защита, начало правоспособности, аборт, право на жизнь.

M.H. Kravchenko, O.I. Kosilova Legal Regulation of the Right to Life Expectancy: Current Situation in Ukraine and the Federal Republic of Germany

The article analyzes the stages of prenatal human development, scientific approaches to understanding the legal nature of the embryo and fetus, identifies the grounds and limits of the limitations on the right to an expected life. The legal and moral aspects of prenatal human development, the system of regulatory and institutional guarantees in Ukraine and Germany are considered.

The right of every person to be born is one of the fundamental natural human rights as well as an element of the constitutional right to life. The specificity of the realization of this right lies in the fact that, in order for the embryo to begin with a fruit, and eventually a person, has acquired legal capacity, the consent of his future

mother is required. Thus, the realization of the right to a still unborn child depends on the subjective desire of the woman to leave the child or to interrupt the pregnancy.

From the moment of the conceiving of the child, the human embryo has all the characteristics of the human individual, while throughout the fetal development of the new human body cannot be considered part of the mother's body, it is genetically different from the mother and bodily independently. Moreover, one cannot consider the embryo as an object, for which there may be a relationship of property character.

The right to future life requires a high level of protection and guarantees from the Ukrainian state. It is advisable to take over the experience of the Federal Republic of Germany in the field of human rights protection, where the protection of even the early forms of a child's life was protected at the legislative level, and to consolidate the right to protect the life of the future child to the mother as an independent legal interest throughout the pregnancy. This protection should have the advantage over the right of women to self-determination. We propose to establish the mechanism of such guarantee in the special Law of Ukraine "On Guaranteeing and Protecting the Right to Expected Life in Ukraine", and also consider it necessary to consolidate in the Constitution of Ukraine the provision that human life is worthy of protection even before birth.

Keywords: *fetus, embryo, legal protection, beginning of legal capacity, abortion, the right to life.*

Постановка проблеми. Право особи на народження є складною морально-правовою проблемою, яке потребує різного роду гарантій та захисту у сучасному світі. Проблема народжуваності зачіпає весь спектр морально-етичних, економічних, соціальних та правових компонентів, водночас, право народитися є природнім правом людини. Сучасний розвиток технологій дозволяє застосовувати різні технології запліднення та народження довогоочікуваної дитини, а також сурогатне материнство для пар, які бажають мати власну дитину. Водночас статистика здійснених абортів у нашій країні є досить сумною. В Україні в середньому за рік внаслідок абортів гине 2 млн. ненароджених дітей [1].

Право кожної людини на народження є одним з основоположних природних прав людини а також елементом конституційного права на життя. Специфіка реалізації цього права полягає у тому, що для того щоб ембріон став спочатку плодом, і врешті решт людиною, набув правоздатності, потрібна згода його майбутньої матері. Таким чином, реалізація права на життя ще ненародженої дитини залежить від суб'єктивного бажання жінки залишити дитину чи перервати вагітність. Конфлікт інтересів між суб'єктивним правом жінки щодо розпорядження своїм тілом та правом на життя ще ненародженої дитини є актуальною та важливою проблемою як в Україні, так і у Німеччині. У зв'язку з цим, обрана тема дослідження потребує подальшого аналізу з огляду на недостатній рівень її нормативно-правового регулювання в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема захисту ембріонів є відносно новим міждисциплінарним напрямом дослідження, її розробкою займалися вітчизняні та закордонні дослідники, серед яких можемо назвати: К.М. Левандовські, Р.А. Майданика, З.В. Ромовську, Т.В. Водоп'ян, Р.О. Стефанчука, О. В. Кохановську, Є.В. Перевозчикова, Н.О. Белобрагіна, І.Ю. Крилатова та інші.

Метою статті є визначення правового статусу ембріона людини, межі його правового захисту та підстави обмеження права на народження в Україні та Федеративній республіці Німеччина.

Виклад основного матеріалу. Спори про визнання за людиною права на народження зводяться до розуміння його як біосоціальної істоти. У різноманітті поглядів на дану проблему чітко простежуються дві концепції. Прихильники першої концепції нівелюють соціальний аспект права на життя ембріона та плоду і посилаються на потенціал даних клітинних утворень, їх особливі характеристики, що дозволяють розвинути людини з унікальним набором генів. Робиться висновок про те, що плід – найдрібніша форма людського життя. Ембріон, зародок, плід, дитина, неповнолітній – це лише послідовний набір стадій людського розвитку [2].

Прихильники другої концепції вважають, що ембріон або плід – це не особистість і не людина, а частина організму матері, так як він не володіє соціальними якостями людини, особливо такими, як само ідентифікація [2]. Наведені наукові позиції щодо концептуального розуміння

права на життя ембріона та плоду мають як позитивні, так і негативні сторони. З одного боку, позитивним є те, що людина розглядається як різнобічно розвинена біологічна істота з набором численних соціопсихологічних характеристик, а з іншого боку, негативним є те, що, наприклад, тяжкохворий чоловік з пошкодженими системами життєзабезпечення (особливо з важкими формами ураження мозку, що приводять до коми або вегетативного стану), виходячи із таких наукових поглядів вчених, перестає бути людиною, а отже, фактично, втрачає право на життя. Здається, що не можна повністю погодитися з даною думкою ще і з тієї причини, що і новонароджений, і ненароджена дитина протягом певного періоду не володіє розумовою зрілістю, властивою дорослій людині [3, с. 14].

Ми підтримуємо першу наукову позицію, згідно з якою ембріон це початкова стадія людського існування. Він є окремою людською істотою з усіма особистісними характеристиками та має право на життя та право на народження.

Згідно з даними біології та ембріології, людський зародок проходить у своєму внутрішньоутробному розвитку три стадії: проембріон (14 днів з моменту зачаття) представляє «згусток» клітин; власне ембріон (8 тижнів з моменту зачаття); плід (від 8 тижнів до моменту народження) [4, с. 40].

У сучасній правовій літературі можна виділити два основних підходи до проблеми правового статусу ембріона: 1. Ембріон - суб'єкт права, повноправний учасник правовідносин, прирівняний до людини. При цьому, йдеться саме про необхідність охорони ембріона як початку людського життя, а не про визнання його суб'єктом права. 2. Ембріон - об'єкт права: а) річ, з приводу якої можуть виникнути правовідносини майнового характеру; б) частину організму матері, прирівняна до органів і тканин людини [5]. З позицій конституційного права, «право на народження виступає модифікацією права на життя».

Міжнародне право розглядає народження дитини як етап її життя. Разом з тим аналіз європейської судової практики не дозволяє говорити про консенсус науки та юридичної практики щодо моменту початку життя людини. Європейський Суд з прав людини у Постанові від 08 липня 2004 року у справі «Під проти Франції»

та Постанові від 09 квітня 2013 року у справі «Мемет Шентюрк і Бекір Шентюрк проти Туреччини» робить висновок про те, що «питання про відправну точку права на життя віднесено на розсуд самих держав» [3, с. 16].

Межі охорони права на майбутнє життя за законодавством України та Німеччини. При визначенні меж охорони права на майбутнє життя в Україні, на наш погляд, необхідно, у першу чергу, відштовхуватися від положень законодавства України. Охорона права на майбутнє життя в Україні здійснюється за рахунок норм КК України, який містить низку складів злочину потерпілою у, яких є вагітна жінка. Мова йде, наприклад, про: п.2 ч.2 ст. 115 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність, зокрема, за вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; ч.1 ст. 121 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність, зокрема, за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило переривання вагітності тощо [6]. При цьому, маємо відзначити те, що КК України розглядає потерпілою від цих злочинів саме жінку, а не ембріон людини чи плід людини. Отже, кримінально-правова охорона спрямована не на захист окремо очікуваного життя, а на захист життя матері та дитини, яка знаходиться у її утробі.

До елементів публічно-правового забезпечення охорони права на майбутнє життя в Україні можна віднести низку норм адміністративного права. Вони регламентують порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам медичними працівниками і визначені у Основах законодавства України про охорону здоров'я [7], а також низці підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України» [8], Наказ МОЗ України 06 лютого 2015 року № 51 «Про затвердження Порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні» [9] тощо.

Говорячи про межі охорони права на майбутнє життя ми маємо повернутися до класифікації носіїв цього права. На наш погляд, необхідно говорити про принципово різні підходи до окреслення меж охорони майбутнього життя «ембріона людини» та майбутнього життя «плода». Публічно-правове забезпечення

охорони права на майбутнє життя має узгоджуватися із правом вагітної жінки на штучне переривання вагітності, яке визначено у ч. 6 ст. 281 ЦК України; ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров'я [7, 10]. Отже, ми виключаємо необхідність тотальної заборони абортів в Україні. Цей захід, на наш погляд, призведе до появи нелегальних абортів, які будуть загрожувати життю вагітної жінки. Таким чином, до 8-го тижня вагітності, на наш погляд, жінка може сама вирішувати чи залишати зачату дитину або перенесений у її організм ембріон, чи ні. Це зона відповідальності вагітної жінки та зона її вибору. Українська держава може впливати на вагітну жінку, у цей період, через ідеологічні заходи. Наприклад, Українська держава може започаткувати Програму запобігання небажаній вагітності або Програму запобігання абортам в Україні, які можуть бути спрямовані на запобігання випадкам небажаної вагітності та випадкам використання абортів в Україні. Наразі, в Україні реалізується Національна програма планування сім'ї [11], яка досконало не вирішує питань про запобігання випадкам небажаної вагітності та застосування абортів в Україні.

Принципово іншим має бути правовий захист плоду. Ми переконані у тому, що загальним принципом охорони плоду в Україні має бути заборона абортів за бажанням жінки щодо очікуваного життя, яке розвивалося більше ніж 8-м тижнів. Таке обмеження пов'язано із тим, що з медичної точки зору, починаючи з 8-го тижня внутрішньоутробного розвитку майбутня людина має систему органів, починає формуватися нервова система. Таким чином, аборт на цій стадії розвитку може розглядатися як легалізоване позбавлення життя плоду. Звичайно, визначений нами 8-ми тижневий строк передбачає внесення змін у ч.1 ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров'я [7]. Про наші пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього нормативно-правового акту ми скажемо далі.

У законодавстві Федеративної Республіки Німеччина право на життя і право на фізичну недоторканність закріплені у ст. 2 п. 1 Основного закону ФРН [12]. Під життям розуміється біологічно-фізичне існування. Право на життя визначено як найвища цінність в Основному законі ФРН, людське існування захищено

законом від знищення. Право на життя тісно пов'язане з правом на фізичну недоторканність, оскільки воно захищає тілесну цілісність. У першу чергу, йдеться про захист від впливу на здоров'я людини у біологічно-фізіологічному сенсі. Фізична цілісність п. 2 ст. 2 Основного закону ФРН включає в себе свободу від безпліддя, свободу від болю, свободу від пошкоджень та фізичних травм. Стаття 2 захищає також психічне здоров'я особи, хоча на це не має прямої вказівки у тексті Конституції ФРН [13, с. 42].

Відповідно до § 1 ЦК Німеччини, правоздатність людини починається з народження [14]. Відповідно до рішення Федерального конституційного суду Німеччини, життя починається «принаймні з 14-го дня після зачаття» [15]. У науковій юридичній літературі сучасної Німеччини і всупереч вищевказаному визначенню у ЦК Німеччини, початком людського життя слід вважати злиття яйцеклітини і сперматозоїду [16].

Людський ембріон згідно з тлумаченням до ч.1 ст. 1 Основного закону Німеччини є носієм фундаментальних прав, зокрема людської гідності, відповідно і підлягає кримінально-правовому захисту. Відповідно до § 218 КК Німеччини, здійснення абортів тягне за собою кримінальну відповідальність строком до трьох років або штраф. У особливо тяжких випадках вироком є позбавлення волі на строк від шести місяців до п'яти років. До особливо тяжких випадків відносяться діяння, що вчиняються проти волі вагітної або викликають ризик смерті або серйозної шкоди здоров'ю вагітних [17].

Відповідно до відповідно до § 1 ЦК Німеччини, ембріон ще не є правоздатним, але захищений низкою спеціальних положень. Зокрема, ембріон може бути спадкоємцем, відповідно до п. 2 § 1923 ЦК Німеччини, якщо він був зачатий під час оформлення спадщини і згодом народжений живим. Таким чином, ембріон, за допомогою прийому юридичної фікції. Ембріон користується правовим захистом від пренатальних ушкоджень, відповідно до § 823 ЦК Німеччини [14].

Відповідно до § 1912 ЦК Німеччини, догляд за ембріоном належить батькам, у тій мірі, у якій їхня батьківська турбота означала б, якщо дитина вже народилася [14]. Таким чином, ембріон, відповідно до норм ЦК Німеччини,

фактично є настільки ж рівним у правах, як і дитина, яка вже народилася [16].

У межах нашого дослідження важливо визначити межі дозволених дій щодо розпорядження правом на очікуване життя у Німеччині. Такі межі визначені Федеральним законом «Про захист ембріонів», який вступив в силу з 01 січня 1991 року [18]. Здебільшого цей Закон складається з норм кримінального права і зважаючи на це визначає, які несанкціоновані дії підпадають під поняття кримінальний злочин та які методи репродуктивної медицини не можуть використовуватися в Німеччині.

У Німеччині сурогатне материнство заборонено – з міркувань етики і моралі. Відповідно до чинного Федерального закону «Про захист ембріонів» будь-які операційні втручання, пов'язані з підсадкою ембріона, загрожують лікарям тюремним ув'язненням терміном до трьох років. Тому для нездатних до дітородіння пар існує єдиний варіант – усиновлення. Але деякі бездітні пари, котрі мріють про власне потомство, звертаються до послуг сурогатних матерів за кордоном – в країнах, де виношувати плід «на замовлення» законодавчо дозволено [19]. Названий Федеральний закон забороняє вибір статі. Той, хто ігнорує це і вибирає ембріона для використання відповідно до статі, підлягає штрафу або позбавлення волі на строк до одного року. Виняток становить, випадок, якщо попередній відбір статі може запобігти гендерному або серйозному спадковому захворюванню [18].

Важливим положенням Федерального закону «Про захист ембріонів» є заборона запліднення після смерті. Самі ж згадані санкції стосуються і лікаря, який «свідомо запліднює яйце з сім'ям людини після його смерті» [18].

Показовим у цьому відношенні є рішення Вищого регіонального суду у м. Мюнхен в 2017 році (рішення від 22.02.2017, Az.: 3 U 4080/16). Суд розглядав скаргу 35-річної вдови щодо видачі сперми її померлого чоловіка. Пара вибрала штучне запліднення після марних спроб мати дитину природнім шляхом. Сперма чоловіка вже зберігалася у спеціалізованій клініці. Після того, як він помер у віці 38 років, жінка все ще хотіла завагітніти, але клініка відмовилася робити цю процедуру, посилаючись на відповідні положення Федерального закону

«Про захист ембріонів». Вищий регіональний суд Мюнхена надав клініці обґрунтування у своєму рішенні, визначивши такі причини для відмови: «Запліднення після смерті не допускається згідно з законом Німеччини «Про захист ембріонів». Інтерес позивача до продовження роду від її померлого чоловіка переважає той аспект, що дитина виросте без батька і може становити проблему для дитини, коли вона виросте [20].

Федеральний закон «Про захист ембріонів» також передбачає кримінальну відповідальність за навмисну штучну зміну клітин зародку людини, які потім будуть використані для запліднення. Відповідно до § 5 цього Закону, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу або позбавлення волі на строк до п'яти років. Ті ж санкції повинні застосовуватися до лікаря, який вирішує створити людських клонів або гібридів породи. Це включає перенесення ембріона людини до тварини або гібридного ембріона тварині або жінці [18].

Підстави обмеження права на очікуване життя в Україні та Німеччині. Оскільки право на народження майбутньої дитини залежить від суб'єктивного права матері, важливо проаналізувати підстави обмеження права на очікуване життя за законодавством України та Німеччини.

У законодавстві України підстави обмеження права на очікуване життя визначені у: ч.6 ст. 281 ЦК України; ст. 50 Основ законодавства України про охорону здоров'я, а також у Постанові Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 144 «Про реалізацію статті 281 ЦК України» [21]. Якщо їх узагальнити, то можна визначити наступний їх перелік:

- бажання вагітної жінки зробити аборт, незалежно від причини, при вагітності строком не більше дванадцяти тижнів;
- спеціальні обставини, що дозволяють зробити аборт після дванадцяти тижнів вагітності. Переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, здійснюється в акредитованих закладах охорони здоров'я, зокрема, у випадку виявлення хвороби, спричиненої ВІЛ, цукрового діабету, порушень психіки, хромосомних аномалій чи інших обставин, передбачених Постановою Кабінету

Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України» [22].

Ми вважаємо, що право на аборт, у межах визначених законодавством України, має залишитися за жінкою. Справа полягає у тому, що тотальна заборона абортів в Україні, на наш погляд, призведе до появи нелегальних абортів, які будуть загрозою, у першу чергу, для життя вагітної жінки. Отже, жінки все ж таки повинні мати право на легальний аборт. Це однак не виключає необхідності проведення заходів на державному рівні в Україні проти небажаної вагітності та проти абортів.

Враховуючи те, що, на думку спеціалістів, після восьмого тижня вагітності у майбутньої людини, яка проходить внутрішньоутробний період свого розвитку починається розвиток нервової системи та внутрішніх органів [23], а здійснення штучного переривання вагітності може розглядатися як вбивство майбутньої людини ми пропонуємо внести зміни до ч.1 ст.50 Основи законодавства України про охорону здоров'я і обмежити право на аборт жінки за власним розсудом строком до восьмого тижня вагітності.

У Федеративній Республіці Німеччині аборт є забороненим діянням, за яке передбачено заходи кримінальної відповідальності. Але існують численні винятки. Відповідно до § 218 КК Німеччини, аборт не вважається операційні втручання до нідації (тобто імплантації заплідненої яйцеклітини в утробу матері) [17].

У § 218а КК Німеччини визначено умови, за яких дозволено переривання вагітності:

- вагітна жінка пройшла консультацію у спеціальному державному органі, не раніше як за три дні після цього і отримала відповідні рекомендації перед процедурою;

- аборт виконується лікарем;

- 12-й тиждень вагітності ще не закінчився [17].

За цих обставин можливий легальний дозвіл на проведення абортів у Німеччині. Якщо вагітна жінка, наприклад, шляхом прийому відповідних медикаментів самостійно спричинила аборт, такі дії можуть тягти за собою позбавлення волі до одного року або штраф, відповідно до норм кримінального права Німеччини.

Центральним пунктом у припиненні вагітності, яка дозволена законом у Німеччині, є консультація перед процедурою переривання вагітності у визначеному державою консультаційному центрі.

Пункт 219 (1) Кримінального кодексу визначає, що: «Консультація служить для захисту ненародженого життя. Її завданням є заохочення жінки продовжувати вагітність і відкриття їй перспектив для життя з дитиною; консультація повинно допомогти жінці прийняти відповідальне та усвідомлене рішення» [17].

У Німеччині заборонено проведення абортів, якщо пацієнт не може надати докази участі в консультаціях, які надає консультаційний центр. Важливо також, щоб лікар, який здійснює аборт, не брав участь у консультаванні, не кажучи вже про його виконання.

Підставою для проведення абортів без попереднього обов'язкового консультування є кримінологічні показання, зокрема виникнення вагітності у результаті сексуального злочину, такого як зґвалтування. Але і в цьому випадку також слід дотримуватися терміну, що становить дванадцять тижнів. Для всіх дівчат, які завагітніли до 14 років, завжди існує кримінологічна ознака, пов'язана з абортів.

Іншою підставою для надання дозволу на аборт є здійснення процедури за медичними показаннями. У такому випадку, як правило, лікарі не підлягають судовому переслідуванню, якщо навіть минуло більше дванадцяти тижнів від зачаття. Наприклад, аборт в трисомії 21 (Trisomie 21) можливий за законом, наприклад, безкарно. Однак операція не може виконуватися лікарем, який видав показання. Для проведення операції потрібен медичний висновок, що вагітність є серйозною загрозою для життя або фізичного, або психічного здоров'я матері. Підставою також є виявлена під час пренатальної діагностики інвалідність ненародженої дитини. Якщо життя матері не знаходиться в безпосередній небезпеці, то між повідомленням про діагноз лікаря і письмовим показанням повинно пройти повні три дні. Крім того, вагітні жінки повинні бути проінформовані про ризики абортів та інші варіанти консультацій [22].

Обов'язок гарантувати та забезпечувати право на майбутнє життя.

Гарантування і забезпечення права на очікуване життя є невідмінною умовою його реалізації. Якщо говорити про Україну, то «точкою відліку» у аналізі питання про гарантування та забезпечення цього права має стати положення абз. 2 ст. 3 Конституції України згідно з якою права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [23]. Таким чином, Українська держава, в особі національної публічної адміністрації, зобов'язана спрямувати усі свої зусилля на реалізацію прав, свобод та законних інтересів усіх приватних осіб. Це твердження на нашу думку повною мірою стосується також права на очікуване життя.

Держава має стати гарантом права на народження і захисту майбутньої дитини від: матері, яка бажає зробити аборт; від медпрацівників, які залучаються до здійснення абортів; від медичних працівників, які неналежно виконують свої обов'язки щодо надання медичної допомоги та консультацій вагітній жінці; від третіх осіб, які можуть посягати на життя вагітної жінки, що, у свою чергу, створює загрозу для розвитку плоду людини та інших загроз.

На сьогодні, до кола гарантів, права на майбутнє життя в Україні, фактично, належать: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, МОЗ України, правоохоронні та контрольно-наглядові органи, державні та комунальні заклади охорони здоров'я (лікарні, поліклініки), приватні медичні заклади, які надають консультації та медичні послуги вагітним жінкам.

Ми переконані у тому, що таке гарантування має бути не безсистемним та хаотичним, а комплексним та чітко регламентованим. Українська держава має гарантувати та забезпечити кожен елемент права на очікуване життя. На наш погляд, право на очікуване життя включає:

- право народитися;
- право на внутрішньоутробний розвиток;
- право на усунення загроз внутрішньоутробному розвитку людини;
- право на соціальні та медичні умови для природного перебігу вагітності у жінки та ін.

Ці права мають стати орієнтирами для держави у процесі гарантування та забезпечення нею права на очікуване життя.

Ми пропонуємо закріпити механізм гарантування та забезпечення права на очікуване життя у спеціальному Законі України «Про гарантування та охорону права на очікуване життя в Україні». Наразі аналогічного закону в Україні немає. Саме названий закон може стати юридичною основою гарантування та забезпечення цього права кожної людини. Також вважаємо необхідним закріплення в Конституції України положення про те, що людське життя гідне охорони ще до народження

Гарантування та забезпечення права на очікуване життя в Німеччині, як і в Україні, здійснено на всіх рівнях державного захисту. Правове забезпечення захисту права на очікуване життя здійснюють Федеральний парламент. Федеральний уряд відповідальний за реалізацію цих правових норм у життя. Окремі міністерства у складі Федерального уряду, зокрема, Федеральне міністерство у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді, Федеральне міністерство праці та соціальних справ, Федеральне міністерство охорони здоров'я забезпечують проведення політики з питань охорони материнства, здійснюють загальний нагляд за дотриманням безпечних умов праці для жінок під час вагітності та у післяродовий період. Вищевказані міністерства формують склад Комітету з охорони материнства, який відповідно до § 30 Федерального закону «Про охорону материнства» здійснює наступні завдання:

- визначає та обґрунтовує характер, масштаб та тривалість можливих загроз для вагітної або жінки, яка годує та її дитини;
- встановлює правила безпеки та гігієни праці для захисту вагітної або жінки, яка годує та її дитини;
- здійснює консультування Федерального міністерства у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді з усіх питань, пов'язаних з материнством [24]. Комітет тісно співпрацює з іншими комітетами згідно з § 18 (2) (5) Федеральному закону «Про охорону праці».

Нормативне регулювання правовідносин між працедавцем та жінками співробітницями, що перебувають в особливому статусі (очікують дитину або вже народили), їх права та обов'язки

визначає Федеральний закон «Про охорону материнства». Цей спеціальний Федеральний закон захищає здоров'я жінки та її майбутньої дитини, якщо мати працює або навчається. Для цієї категорії жінок встановлено спеціальні пільги. Закон дозволяє жінці продовжувати свою трудову або іншу діяльність протягом вказаного періоду, не ставлячи під загрозу її здоров'я та здоров'я її майбутньої дитини [24].

Відповідно до §§ 3, 6 закону «Про охорону материнства», вагітні або молоді матері не можуть працювати відповідно:

- останні 6 тижнів до очікуваної дати народження
- 8 тижнів після народження (нормальний випадок) або
- 12 тижнів після пологів для багаторазових пологів або медично сертифікованих передчасних пологів (вага при народженні менше 2500 г.).

Важливо, що відповідно до закону, вагітна жінка може працювати за власним бажанням протягом пологового періоду до народження. Якщо жінка бажає працювати, роботодавець не може відмовити їй у цьому [25].

Роботодавці, які тримають вагітних жінок, незважаючи на абсолютну заборону на працевлаштування, ризикують адміністративним покаранням у розмірі до 3630 євро (§ 37 (1)). Початок абсолютної заборони на працевлаштування повинен бути розрахований на підставі медичного підтвердження очікуваної дати пологів (§ 3 (2)). Якщо пологи відбудуться раніше чи пізніше, цей період буде продовжено або скорочено відповідно до п. 2 § 3. Цей так званий «період захисту» відповідає «відпустці по вагітності та пологах» Директиви ЄС щодо материнства.

Законом передбачено суму виплат вагітним жінкам (матеріальна допомога, згідно з § 18 Закону). Як правило, сума допомоги становить розмір середньої оплати за останні три календарні місяці. Максимальна сума, передбачена законом, це 13 євро на день. Роботодавець сплачує різницю між виплатою по вагітності та вагітністю. Співробітники, які не є членами фонду обов'язкового медичного

страхування (наприклад, жінки, які є приватними застрахованими або застраховані сім'єю згідно з законодавчою системою медичного страхування), отримують допомогу внаслідок материнства на загальну суму до 210 євро («разова допомога для материнства від Федерального страхового відомства»), згідно з § 19 Федерального закону «Про охорону материнства».

Самозайняті жінки, які викупили страхування на приватну лікарняну допомогу, мають право на виплату договірної добової допомоги за хворобою за період охорони материнства відповідно до § 3 закону «Про охорону материнства».

Висновки:

1. З моменту зачаття людський ембріон має всі характеристики людського індивідуума. При цьому, під час внутрішньоутробного розвитку новий людський організм не може вважатися частиною тіла матері, так як він генетично відрізняється від матері і тілесно самостійний. Тим більше не можна розглядати ембріон як об'єкт, з приводу якого можуть виникнути правовідносини майнового характеру. Ми дотримуємося думки про те, що дитина потребує правового захисту ще до свого народження.

2. Право на очікуване життя потребує високого рівня захисту та гарантій з боку Української держави. Доцільно перейняти досвід ФРН у сфері захисту прав людини, де на законодавчому рівні здійснено захист навіть ранніх стадій життя дитини, та на конституційному рівні закріпити право на захист життя майбутньої дитини перед матір'ю як незалежного юридичного інтересу на весь час вагітності. Цей захист повинен мати перевагу над правом жінки на самовизначення.

3. Механізм такого гарантування ми пропонуємо закріпити у спеціальному Законі України «Про гарантування та охорону права на очікуване життя в Україні».

Список використаних джерел:

1. Глава УГКЦ закликав ВР заборонити аборти. Блог Сергія Гули. URL: http://viranadiylybov.blogspot.com/2012/03/blog-post_6348.html (дата звернення: 04.07.2019).
2. Павлова Ю. В. Репродуктивная функция организма как форма реализации конституционного права человека на жизнь: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 20 с.
3. Крылатова И. Ю. Право ребенка на жизнь, как элемент основ конституционного строя. *Российское право*. 2017. № 4. С. 13-21.
4. Курило Л.Ф. Развитие эмбриона человека и некоторые морально-этические проблемы методов вспомогательной репродукции. *Проблемы репродукции*. 1998. № 3. С. 39-49.
5. Федосеева Н.Н., Фролова Е.А. Проблема определения правового статуса эмбриона в международном и российском праве. *Медицинское право*. 2008. №1. С. 30-37.
6. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25. Ст. 131.
7. Основы законодательства Украины про охорону здоров'я від 19.11.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (дата звернення: 08.04.2019).
8. Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-2006-%D0%BF> (дата звернення: 08.04.2019).
9. Про затвердження Порядку транспортування вагітних, роділь та породіль в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.02.2015 р. № 51. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-15> (дата звернення: 08.04.2019).
10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 08.04.2019).
11. Про Національну програму планування сім'ї: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.1995 р. № 736. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-95-%D0%BF> (дата звернення: 08.04.2019).
12. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf> (дата звернення: 08.04.2019).
13. Volker E. Grundrechte. *Springer Verlag Berlin Heidelberg*, 2010. S. 42.
14. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf> (дата звернення: 08.04.2019).
15. BVerfGE 39, 1 - Schwangerschaftsabbruch I. URL: <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039001.html> (дата звернення: 08.04.2019).
16. BGB Beginn der Rechtsfähigkeit (Kommentar). URL: <https://opiniojuris.de/kommentar/bgb/1> (дата звернення: 08.04.2019).
17. Strafgesetzbuch (StGB). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf> (дата звернення: 25.05.2019).
18. Embryonenschutzgesetz (ESchG): Der Schutz von ungeborenem Leben. URL: <https://www.anwalt.org/embryonenschutzgesetz/> (дата звернення: 25.05.2019).
19. Як лікують від безпліддя у Німеччині. URL: https://zik.ua/zmi/dw/2018/07/25/yak_likuyut_vid_bezplidnya_u_nimechchyni_42589 https://zik.ua/zmi/dw/2018/07/25/yak_likuyut_vid_bezplidnya_u_nimechchyni_42589 (дата звернення: 25.05.2019).
20. Rechtsprechung OLG München, 22.02.2017 - 3 U 4080/16. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20M%FCnchen&Datum=22.02.2017&Aktenzeichen=3%20U%204080/16> (дата звернення: 25.05.2019).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-2006-%D0%BF> (дата звернення: 12.05.2019).
22. Акушерство: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 816 с.
23. Abtreibung: Aktuelle Gesetzeslage in Deutschland. URL: <https://www.anwalt.org/abtreibung/> (дата звернення: 25.05.2019).

24. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
25. Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz - MuSchG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/___1.html (дата звернення: 25.05.2019).
26. Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, 15.12.2005, Az. 2 Ta 210/05. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LAG%20Schleswig-Holstein&Datum=15.12.2005&Aktenzeichen=2%20Ta%20210/05> (дата звернення: 25.05.2019).

References:

1. Hlava UHKTs zaklykav VR zaboronyty aborty. Bloh Serhiia Huly. URL: http://viranadiylybov.blogspot.com/2012/03/blog-post_6348.html (data zvernennia: 04.07.2019).
2. Pavlova Yu. V. Reproduktyvnaia funktsiia orhanyzma kak forma realizatsyyi konstytutsyonnoho prava cheloveka na zhyzn: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Moskva, 2007. 20 s.
3. Krilatova Y. Yu. Pravo rebenka na zhyzn, kak element osnov konstytutsyonnoho stroia. *Rosyiskoe pravo*. 2017. № 4. S. 13-21.
4. Kurylo L.F. Razvytye embryona cheloveka y nekotorye moralno-etycheskiye problemyi metodov vspomohatelnoi reproduktsyyi. *Problemyi reproduktsyyi*. 1998. № 3. S. 39-49.
5. Fedoseeva N.N., Frolova E.A. Problema opredeleniya pravovogo statusa embryona v mezhdunarodnom y rosyiskom prave. *Medytsynskoe pravo*. 2008. №1. S. 30-37.
6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. № 25. St. 131.
7. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia vid 19.11.1992 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (data zvernennia: 08.04.2019).
8. Pro realizatsiiu statii 281 Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.02.2006 r. № 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-2006-%D0%BF> (data zvernennia: 08.04.2019).
9. Pro zatverdzhennia Poriadku transportuvannia vahitnykh, rodil ta porodil v Ukraini: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 06.02.2015 r. № 51. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-15> (data zvernennia: 08.04.2019).
10. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia: 08.04.2019).
11. Pro Natsionalnu prohramu planuvannia simi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.09.1995 r. № 736. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-95-%D0%BF> (data zvernennia: 08.04.2019).
12. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf> (data zvernennia: 08.04.2019).
13. Volker E. Grundrechte. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2010. S. 42.
14. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf> (data zvernennia: 08.04.2019).
15. BVerfGE 39, 1 - Schwangerschaftsabbruch I. URL: <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv039001.html> (data zvernennia: 08.04.2019).
16. BGB Beginn der Rechtsfähigkeit (Kommentar). URL: <https://opiniojuris.de/kommentar/bgb/1> (data zvernennia: 08.04.2019).
17. Strafgesetzbuch (StGB). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf> (data zvernennia: 25.05.2019).
18. Embryonenschutzgesetz (ESchG): Der Schutz von ungeborenem Leben. URL: <https://www.anwalt.org/embryonenschutzgesetz/> (data zvernennia: 25.05.2019).
19. Yak likuiut vid bezpliddia u Nimechchyni. URL: https://zik.ua/zmi/dw/2018/07/25/yak_likuyut_vid_bezpliddya_u_nimechchyni_42589 https://zik.ua/zmi/dw/2018/07/25/yak_likuyut_vid_bezpliddya_u_nimechchyni_42589 (data zvernennia: 25.05.2019).

20. Rechtsprechung OLG München, 22.02.2017 - 3 U 4080/16. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20M%FCnchen&Datum=22.02.2017&Aktenzeichen=3%20U%204080/16> (data zvernennia: 25.05.2019).
21. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.02.2006 r. № 144. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144-2006-%D0%BF> (data zvernennia: 12.05.2019).
22. Akusherstvo: natsyonalnoe rukovodstvo / pod red. E. K. Ailamaziana, V. Y. Kulakova, V. E. Radzynskoho, H. M. Savelevoi. Moskva: HEOTAR-Medya, 2014. 816 s.
23. Abtreibung: Aktuelle Gesetzeslage in Deutschland. URL: <https://www.anwalt.org/abtreibung/> (data zvenennia: 25.05.2019).
24. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
25. Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz - MuSchG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/_1.html (data zvernennia: 25.05.2019).
26. Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, 15.12.2005, Az. 2 Ta 210/05. URL: <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LAG%20Schleswig-Holstein&Datum=15.12.2005&Aktenzeichen=2%20Ta%20210/05> (data zvernennia: 25.05.2019).